

UMUMTA'LIM MAKTABLARI RAHBARLARINING KASBIY VA KOMMUNIKATIV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DEONTOLOGIK YONDASHUV

Xalimova Malika Mirrasilovna

Chirchiq sh. 21- umumiy o`rta ta'lim maktabi
texnologiya o`qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10613089

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablari rahbarlarining kasbiy hamda kommunikativ madaniyatini, layoqatini takomillashtirishning deontologik yondashuvlar asosida olib borilishi masalalari muhokama etiladi, shuningdek rahbarlik kompetensiyalariga oid qarashlar ko`rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, mexanizm, tashkilot, xususiyat, me'yor, axborot, ta'lim, mashg'ulot.

KIRISH

Tashkilot rahbari - uning biron bir qismining ishi uchun emas, balki butun faoliyati uchun javobgar bo'lgan yagona shaxs; rahbar mavqei unga tashkilotning boshqa barcha a'zolaridan ko'ra unga umuman ta'sir o'tkazish uchun ancha katta imkoniyatlar beradi. Boshqaruv kompetentligi rahbarning kasbiy kompetentligi tarkibida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy-uslubiy, pedagogik, iqtisodiy, huquqiy, umumiy madaniy, axborot va tashkiliy kompetentlikni o'z ichiga olishi mumkin.

Umumta'lim maktablari rahbarlarining boshqaruv kompetentligi quyidagi fazilatlar bilan tavsiflanadi:

- tezkor ma'lumotlarni qo'l ostidagilarga yetkazish;
- shaxslararo erkin muloqot qilish;
- tajovuzkor muhitda qaror qabul qilish va paydo bo'lgan muammolarni hal qilish;
- jamoada ishlash ko'nikmalari;
- muloqot qobiliyatlari (mutaxassislar bilan maslahatlashish, ularning fikrlarini hisobga olish, muzokaralar olib borish qobiliyati);
- ishontirish, rag'batlantirish, muzokaralar olib borish;
- tez o'rganish, bozor munosabatlarining ma'lum xilma-xil tizimlariga qo'shilish va shu bilan birga uzoq muddatli fikrlash va strategik boshqaruv ko'nikmalarini egallash.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rahbarning kasbiy kompetentligi turlari Xutorskoy A.V. va boshqa olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan [1]. Boshqaruv kompetentligi rahbarning shaxsiy fazilatlar to'plami sifatida belgilanadi, bunda shaxsning ma'lum bir xususiyatining mazmuni umumta'lim maktablari rahbarlarining zamonaviy boshqaruv-pedagogik faoliyati nuqtai nazaridan ochib beriladi yoki umumta'lim maktablari muammolarini har tomonlama va chuqur tahlil qilish, aniqlash, individual yondashuv asosida boshqaruv kompetentligini rivojlantirish qobiliyati va tayyorligi, ta'lim tashkiloti va ularni hal qilishning ko'plab muqobil yondashuvlarini o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Umumta'lim maktablari rahbarlarining individual yondashuv asosida boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyati ham shundaki, u boshqaruv jarayoni sifatida taqdim etilishi mumkin, "faollik ustidan faollik", ya'ni u boshqa odamlarning faoliyatini boshqarish faoliyatini ifodalaydi [2].

Yuqori malakali rahbar nafaqat xodimlarni boshqarish va tashkiliy rivojlanish sohasida zarur bilimlarga ega, balki muayyan sharoitlarda qanday qilib adekvat harakat qilishni biladi, shuning uchun vaziyatni nazorat qilish va boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi.

O'qituvchilik kasbida kommunikativ kompetentlik "o'zi va boshqalar to'g'risida psixologik bilimlar tizimi, muloqot qilish ko'nikmalari va qobiliyatlari, ijtimoiy vaziyatlarda xatti-harakatlar strategiyalari, uning maqsadlari va shartlariga muvofiq shaxslararo muloqotni yaratishga imkon beradi".

V.M.Grebennikova ma'lum malaka talablariga javob beradigan umumta'lim maktablari rahbarlarining kasbiy kommunikativ kompetentliklari tizimini yoritib berdi [3].

Bu kompetentliklarga quyidagilar kiradi:

- qat'iyat (shaxsiy va ishbilarmonlik muloqotida professional idrok etish qobiliyati; shaxsiy va ishbilarmonlik aloqalari kontekstini hisobga olgan holda o'z pozitsiyasini ishonchli ifodalash qobiliyati; nizolarning oldini olish va murosaga erishish uchun muzokaralar olib borish qobiliyati; xohish va jamoada ishlash qobiliyati);
- deontologik (kasbiy amaliyotda millatlararo muloqot sohasidagi madaniy va qadriyat qarama-qarshiliklari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni aniqlash, ularni konstruktiv hal qilish qobiliyati; maxfiylikni saqlash);
- interaktiv (kasbiy faoliyat jarayonida ma'lumotlarni yetarli darajada idrok etish, tushunish, ko'paytirish va shakllantirish; o'zining kasbiy ma'lumoti mavjudligi va ravshanligi, bayonotlarning maqsadli qabul qiluvchiga yo'naltirilishi);
- etnomadaniy (turli etnik guruhlar vakillari bilan bevosita shaxslararo munosabatlarda kasbiy va kommunikativ xususiyatlarni amalga oshirish qobiliyati);
- boshqa madaniyatlarning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlarini ochiq idrok etish va qabul qilish qobiliyati; etnik-madaniy an'analar, me'yorlar va aloqa sheriklarining boshqa o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsiy va biznes aloqalarini o'rnatish qobiliyati);
- ijtimoiy maqom (turli ijtimoiy guruhlar vakillari bilan kasbiy muloqotni o'rnatish, biznes va shaxsiy muloqotning mohiyati va mazmunini, shakllari va usullarini tahlil qilishda tizimli axloqiy va aksiologik yondashuvni qo'llash qobiliyati);
- etnokonfessional (turli millat vakillarining diniy qarashlarining o'ziga xos xususiyatlarini, diniy me'yorlar bilan belgilanadigan xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish; turli e'tiqod va din vakillari bilan muloqot qilish qobiliyati).

XULOSA VA MUNOZARA

Shuni ta'kidlash kerakki, didaktik yordam, jumladan, umumta'lim maktablari rahbarlarining individual yondashuv asosida boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayoni izchillik, integratsiyalik, o'zgaruvchanlik, moslashuvchanlik va uzluksizlik talablariga javob berishi kerak. Tizimda joriy etilgan sanab o'tilgan talablar vazifalarni, rahbarlarni o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etish va o'quvchilar jamoasini boshqarishga tayyorlashning mazmuni, vositalari, shakllari va usullari to'plamini muvaffaqiyatli belgilashni ta'minlaydi. Bunday didaktik ta'minotdan foydalanish umumta'lim maktablari rahbarlarining individual yondashuv asosida boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga, o'z-o'zini hurmat qilish, mustaqillik va mulohaza yuritishni rivojlantirishga yordam beradi.

References:

1. Bezrukova V.S. Maktabning ilmiy-tadqiqot faoliyati haqida direktorga / V.S. Bezrukova. - M.: Sentyabr, 2014.- 160 b.
2. Goneev A.D., Lifintseva N.I., Yalpaeva N.V. Kasb-hunar ta'limi pedagogikasi: Prok. oliy talabalar uchun qo'llanma darslik muassasalar / Ed. V.A. Slastenina. - M., 2019 yil. - 280 n.
3. Grebennikova V.M. va boshqalar. Individual ta'lim yo'nalishini loyihalash: fanga tayyorgarlik muammosi: monografiya / ilmiy. ed. VC. Ignatovich. Krasnodar: Kuban davlati. univ., 2015. 144 b.
4. Egorshin A.P. Xodimlarni boshqarish - N. Novgorod: NIMB, 2012. – 477 p.
5. Zimnyaya I.A. Asosiy kompetensiyalar – ta'lim natijalari uchun yangi paradigma, Oliy ta'lim Bugun, 2019 – № 5.

